

АНТИАГРЕГАНТНА ТЕРАПИЯ – ТРОМБОЦИТНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ТЕСТОВЕ ЗА ОЦЕНКА НА ТРОМБОЦИТНИЯ ОТГОВОР

Д. Динева^{1,2}, Е. Дончева², И. Паскалева²

¹Клинична лаборатория, УМБАЛСМ „Н. И. ПИРОГОВ” – София

²Клинична лаборатория, Национална кардиологична болница – София

ANTIPLATELET THERAPY – PLATELET FUNCTION TEST FOR PLATELET RESPONSE ASSESMENT

D. Dineva^{1,2}, E. Doncheva², I. Paskaleva²

¹Clinical Laboratory, University Hospital for Active Treatment and Emergency Medicine „N. I. Pirogov” – Sofia

²Clinical Laboratory, National Heart Hospital – Sofia

Резюме.

Двойната антиагрегантна терапия е основен фармакологичен механизъм за потискане на тромбоцитната функция с цел предотвратяване на тромботичните усложнения след перкутанна коронарна ангиопластика. Настоящите проучвания показват, че използването на прецизирана антитромбоцитна терапия води до значимо клинично подобрение след имплантация на стент. Необходимостта от индивидуализиране на терапията се обуславя от наличието на широки интериндивидуални вариации в тромбоцитния отговор и от различната фармакодинамика на отделните P2Y12 инхибитори – клопидогрел, празугрел и тикагрелор. Оценката на ADP индуцираната тромбоцитната агрегация спомага за предотвратяване както на нежеланите исхемични събития, така и на асоциирания риск от кървене. Основната цел на нашите проучвания първоначално беше установяване и преодоляване на резистентността към терапията с клопидогрел с оглед намаляване на нежеланите исхемични събития. С прилагането на празугрела и тикагрелора – медикаментите с по-силен и предвидим антиагрегантен ефект, вниманието ни се насочи към установяване на увеличен отговор и кървене на фона на двойна антиагрегантна терапия и индивидуализирането ѝ, с цел минимизиране на кървенето. Дългогодишният ни опит показва, че импедансната агрегометрия е бърз и надежден метод за оценка на тромбоцитната функция. Тестовете дават възможност за диференциране на пациентите с оптимална, висока и ниска тромбоцитна реактивност към терапията с P2Y12 инхибитори. Основният извод от нашите проучвания – липсата на исхемични събития при индивидуализирането на терапията без увеличаване на хеморагичния риск, осигурява намирането на баланс между исхемичните и хеморагичните усложнения по време на терапия.

Ключови думи: тромбоцитни функционални тестове, Multiplate агрегометрия, тромбоцитен отговор, антиагрегантна терапия

Адрес

за кореспонденция: Доц. д-р Д. Динева, дм, e-mail: dobdineva@yahoo.com

Abstract.

Dual antiplatelet therapy is the main pharmacological mechanism used to suppress platelet function in order to prevent thrombotic complications following percutaneous coronary angioplasty. Current studies show that the use of tailored antiplatelet therapy leads to significant clinical improvement after stent implantation. The need to individualize therapy is due to the presence of wide interindividual variations in platelet response and the differing pharmacodynamics of various P2Y12 inhibitors – clopidogrel, prasugrel, and ticagrelor. Assessment of ADP-induced platelet aggregation helps prevent both adverse ischemic events and the associated bleeding risk. The primary objective of our studies was initially to establish and overcome resistance to clopidogrel therapy with the aim of reducing adverse ischemic events. With the introduction of prasugrel and ticagrelor – medications that offer a stronger and more predictable antiplatelet effect – our focus shifted to identifying increased response and bleeding in the context of dual antiplatelet therapy, and to individualizing therapy to minimize bleeding. Our long-term experience shows that impedance aggregometry is a fast and reliable method for evaluating platelet function. The tests allow for the differentiation of patients with optimal, high, and low platelet reactivity to P2Y12 inhibitor therapy. The main conclusion from our studies is that individualizing therapy leads to the absence of ischemic events without an increased risk of hemorrhage, thereby achieving a balance between ischemic and hemorrhagic complications during treatment.

Key words: platelet function tests, Multiplate aggregometry, platelet response, antiplatelet therapy

Address for

correspondence: Assoc. Prof. D. Dineva, MD, PhD, e-mail: dobdineva@yahoo.com

ВЪВЕДЕНИЕ

Двойната антиагрегантна терапия (ДААТ) е основен фармакологичен механизъм за потискане на тромбоцитната функция с цел предотвратяване на тромботичните усложнения след перкутанна коронарна ангиопластика (ПКА) [1]. Настоящите проучвания показват, че използването на адаптирана и прецизирана с конкретния пациент антитромбоцитна терапия води до значимо клинично подобрене след имплантация на стент [2, 3]. Необходимостта от индивидуализиране на терапията се обуславя от наличието на широки интериндивидуални вариации в тромбоцитния отговор и от различната фармакодинамика на отделните P2Y₁₂ инхибитори – клопидогрел, празугрел и тикагрелор [4-6]. Оценката на инхибираната тромбоцитната агрегация спомага за предотвратяване както на нежеланите исхемични събития, така и на асоциирания риск от кървене [7, 8].

За мониториране биологичните ефекти на антитромбоцитните медикаменти и идентифициране на пациентите с повишен риск от тромбоемболични събития или кървене са разработени две групи тестове:

– *Тромбоцитни функционални тестове* (PFT), които измерват остатъчната тромбоцитна активност след приложена антитромбоцитна терапия.

– *Генетични тестове* – генотипизиране (GT) с оглед предсказване на степента на тромбоцитно инхибиране, базирано на определяне на полиморфните варианти на гените, участващи в метаболизма на тиенопиридините.

– Съчетаването на нови опростени тестове и “point-of-care” (POC) апарати доведе до тенденция към увеличено използване на тромбоцитните функционални тестове и генотипизирането до леглото на болния.

Тромбоцитни функционални тестове

Тромбоцитните функционални тестове стават част от клинично-лабораторните изследвания още в началото на ХХ век. Приложението им в клиничната практика обхваща четири основни направления:

1. Доказване на вродени заболявания на функцията на тромбоцитите.

2. Доказване на придобити нарушения на тромбоцитната функция.

3. Контрол на адекватен отговор на лечението с антиагреганти – откриване на оптимална доза или недостатъчен отговор или увеличен отговор при пациенти след ПКА.

4. Потвърждаване на адекватна хемостаза след спиране на лечението с цел предотвратяване на риск от периперативно кървене при хирургични

INTRODUCTION

Dual antiplatelet therapy (DAPT) is the primary pharmacological mechanism for suppressing platelet function to prevent thrombotic complications following percutaneous coronary angioplasty (PCA) [1]. Current studies demonstrate that the use of tailored, patient-specific antiplatelet therapy leads to significant clinical improvement after stent implantation [2, 3]. The need to individualize therapy arises from the wide interindividual variations in platelet response and the different pharmacodynamics of various P2Y₁₂ inhibitors – clopidogrel, prasugrel, and ticagrelor [4-6]. Assessing inhibited platelet aggregation helps prevent both adverse ischemic events and the associated bleeding risk [7, 8].

To monitor the biological effects of antiplatelet medications and to identify patients at increased risk for thromboembolic events or bleeding, two groups of tests have been developed:

Platelet Function Tests (PFT): which provides a direct measure of residual platelet activity after antiplatelet therapy has been administered.

Genetic Tests – Genotyping (GT) to predict the degree of platelet inhibition based on the determination of polymorphic variants in the genes involved in the metabolism of thienopyridines.

The combination of new simplified tests and point-of-care (POC) devices has led to an increased use of platelet function tests and genotyping at the patient's bedside.

Platelet function tests

Platelet function tests have been part of clinical laboratory research since the early 20th century. Their application in clinical practice covers four main areas:

1. Detection of congenital platelet function disorders.

2. Detection of acquired platelet function abnormalities.

3. Monitoring the adequate response to antiplatelet treatment: Identifying the optimal dose, insufficient response, or excessive response in patients after PCA.

4. Confirming adequate hemostasis after discontinuation of treatment in order to prevent the risk of

интервенции и оценка на нуждата от заместителна трансфузия с тромбоцити.

Автоматизираните PFT се класифицират се в три групи [9]:

1. Рутинни тромбоцитни тестове – светлинна абсорбционна агрегометрия (LTA)
2. POC-тромбоцитни тестове: PFA-100, VERIFY NOW, MULTIPLATE
3. Специфични тестове – флоуцитрометрия.

LTA и флоуцитрометрията са тестове, които се провеждат в специализирани лаборатории към хематологични отделения в големи болнични заведения с квалифициран персонал, докато POC тестовете дават възможност за бързо и лесно извършване на анализите близо до самия пациент.

Характеристика на методите за оценка на тромбоцитното инхибиране

В практиката за мониториране на антиагрегантната терапия най-вече се използват LTA, VASP, MEA и VerifyNow методите, като последните два POC метода за извършване на място са най-удобни за рутинна работа (табл. 1).

perioperative bleeding during surgical interventions and to assess the need for platelet transfusion.

Automated PFTs are classified into three groups [9]:

1. Routine Platelet Tests: Light Transmission Aggregometry (LTA)
2. POC Platelet Tests: PFA-100, VERIFY NOW, MULTIPLATE
3. Specific Tests: Flow Cytometry

While LTA and flow cytometry are performed in specialized laboratories within hematology departments in large hospitals with qualified personnel, POC tests allow for rapid and easy analysis at the patient's bedside.

Characteristics of methods for assessing platelet inhibition

In the practice of monitoring antiplatelet therapy, the most used methods are LTA, VASP, MEA, and VerifyNow. The last two, being POC methods for on-site testing, are most convenient for routine work (see Table 1).

Таблица 1. Предимства и недостатъци на методите за изследване на тромбоцитната функция
Table 1. Advantages and disadvantages of methods for studying platelet function

Апарат	Тест	Предимства	Недостатъци
Device	Test	Advantages	Disadvantages
	LTA – светлинна трансмисионна агрегометрия	“златен стандарт”	Изисква време, голям обем на пробата, квалифициран персонал, центрофугирането повлиява тромбоцитната реактивност, ниска възпроизводимост
	LTA – Light Transmission Aggregometry	“Gold standard”	Time-consuming, large sample volume required, requires qualified personnel, centrifugation affects platelet reactivity, low reproducibility
	Флоуцитометрично измерване на VASP-PRI	P2Y12 специфичен, бърз, с малък обем на пробата от пълна кръв	Изисква флоуцитометър, квалифициран персонал, скъп, нечувствителен към ниски нива на P2Y12 инхибиране
	Flow Cytometric Measurement of VASP-PRI	P2Y12-specific, fast, requires a small volume of whole blood	Requires a flow cytometer, qualified personnel, expensive, insensitive to low levels of P2Y12 inhibition
	VerifyNow Aspirin, P2Y12, TRAP	Бърз, касетъчен, лесен, извършва се от пълна кръв, малък обем на пробата без предварителна обработка, точен, без пипетиране	Висока цена на касетите, Повлиява се от хематокрита и тромбоцитния брой
	Verifynow Aspirin, P2Y12, TRAP	Fast, cassette-based, easy, performed on whole blood, small sample volume without pre-processing, accurate, no pipetting	High cost of cassettes; influenced by haematocrit and platelet count
	Multiplate ASPI-, ADP-test, COL-, TRAPtest, RISTOtest	P2Y12 специфичен, бърз, лесен, малък обем проба от пълна кръв	Зависим от тромбоцитния брой, изиска разреждане на пробата
	Multiplate ASPI-, ADP-test, TRAPtest,	P2Y12-specific, fast, easy, small whole blood sample volume	Dependent on platelet count, requires sample dilution

Четири метода са възприети като стандарти при изследване на тромбоцитната функция и са публикувани през септември 2010 г. в JACC White Paper в становище от работна група към ACC [10].

Терапевтичен прозорец

На базата на метаанализ от 17 рандомизирани проучвания, включващи 20 839 пациенти, са изведени разграничителни граници, свързани с исхемични събития и с кървене (табл. 2), които оформят терапевтичен прозорец за оптимално тромбоцитно инхибиране (фиг. 1). Високата тромбоцитна реактивност (HPR) е свързана с риск от исхемични усложнения – 2.7 пъти по-голям риск от стент-тромбоза (ST). Ниската тромбоцитна реактивност (LPR) е свързана с по-голяма честота на кървене – 1.7 по-голям риск от голямо кървене. Оптималната тромбоцитна реактивност (OPR) е свързана с най-ниска честота на исхемични събития и хеморагии. Валидираните разграничителни граници на стандартизираните тромбоцитни тестове служат за стратификация на риска от възникване на нежелани събития по време на терапия [11, 12].

The four methods have been adopted as standards for assessing platelet function and were published in September 2010 in the JACC White Paper as a statement by an ACC working group [10].

Therapeutic window

Based on a meta-analysis of 17 randomized studies including 20,839 patients, cut-off thresholds related to ischemic events and bleeding have been established (Table 2), which form a therapeutic window for optimal platelet inhibition (Fig. 1). High platelet reactivity (HPR) is associated with an increased risk of ischemic complications – a 2.7-fold higher risk of stent thrombosis (ST). Low platelet reactivity (LPR) is linked to a higher incidence of bleeding – a 1.7-fold increased risk of major bleeding. Optimal platelet reactivity (OPR) is associated with the lowest incidence of ischemic events and hemorrhage. The validated thresholds of the standardized platelet tests serve to stratify the risk of adverse events during therapy [11, 12].

Таблица 2. Терапевтичен прозорец на инхибиране // Table 2. Therapeutic window of inhibition (по // by PA Gurbel et al. Personalized antiplatelet therapy, Rev Esp Cardiol.2014;67:480-487 [11])

Тестове	Единици	Cutoff-граница, свързана с исхемични събития	Cutoff-граница, свързана с кървене
Tests	Units	Cutoff threshold associated with ischemic events	Cutoff threshold associated with bleeding
VerifyNow PRU Assay	PRU	> 208	< 85
Multiplate analyzer ADP-induced aggregation,	AU/min	> 46	< 19
VASP	PRI	≥ 50	< 16

Фиг. 1. Терапевтичен прозорец за оптимално тромбоцитно инхибиране

Fig. 1. Therapeutic window for optimal platelet inhibition

(по // by Gross et al. Platelet function testing on antiplatelet medications, seminar in thrombosis and hemostasis – February 2016 [13])

Данните от проучванията показват, че до 30% от пациентите на терапия с клопидогрел и < 5% от лицата, приемащи празугрел и тикагрелор, показват HPR. По-високата степен на тромбоцитно инхибиране от празугрел и тикагрелор [14] обаче е свързана с LPR и риск от кървене. Оптимизирането на антромбоцитната терапия с мониториране на тромбоцитната инхибиция с цел поддържане на реактивността в рамките на терапевтичния прозорец спомага за предотвратяване на нежеланите събития от кървене и тромбоза.

ГЕНОТИПИЗИРАНЕ

Основна причина за вариабилността на отговора към клопидогрел е образуването на недостатъчно количество активен метаболит в черния дроб, обусловена от генетичната вариабилност на алелите на CYP3A4 и CYP2C19 [15].

Един от най-честите генетични варианти с честота на алелите от 15 до 30% е CYP2C19*2. Фенотипно се проявява като слабо метаболизиране. Носителите на този алален вариант имат високи нива на ADP-индуцирана тромбоцитна агрегация и поради това висок риск от големи нежелани сърдечно-съдови събития (MACE) [16].

Друг полиморфизъм – CYP2C19*17 с честота на разпространение от 4% до 18%, фенотипно се проявява със свръхбързо метаболизиране. При носителите се наблюдава увеличено образуване на активен метаболит, високи нива на тромбоцитна инхибиция и и увеличен риск от кървене [17].

Разработените напоследък POC апарати за генотипизиране дават възможност за получаване на резултати в рамките на няколко часа:

- Verigene CYP2C19 – идентифицира CYP2C19*2, *3 и *17 генотипове директно от пълна кръв за около 3 часа. Методът показва 100% чувствителност, 100% специфичност.

- Spartan RX – генотипизиране за носителство на CYP2C19*2 *3 и *17 алел. Анализът е с времетраене около 60 min с материал от букалната лигавица.

Предимствата и недостатъците на PFT и GT са представени на фиг. 2. Тестовете за оценка на тромбоцитната функция и генотипизирането дават насоки за избор на подходящата терапия с P2Y12 рецепторни инхибитори – ръководена P2Y12 антиагрегантна терапия.

В проучванията за оценка на тромбоцитната функция и генетичните изследвания при пациентите след ПКА, се разграничат 3 подхода:

- PFT и GT се използват за идентифициране на пациенти с висок риск от исхемични събития (със слаб отговор при терапия с клопидогрел) [18-20].

Study data indicate that up to 30% of patients on clopidogrel therapy and less than 5% of patients taking prasugrel and ticagrelor exhibit HPR. However, the higher degree of platelet inhibition achieved with prasugrel and ticagrelor [14] is associated with LPR and an increased risk of bleeding. Optimizing antiplatelet therapy with monitoring platelet inhibition to maintain reactivity within the therapeutic window helps prevent adverse bleeding and thrombotic events.

GENOTYPING

A primary reason for the variability in response to clopidogrel is the formation of an insufficient amount of active metabolite in the liver, caused by the genetic variability of the alleles of CYP3A4 and CYP2C19 [15].

One of the most common genetic variants, with an allele frequency of 15 to 30%, is CYP2C19*2. Phenotypically, it manifests as poor metabolizing. Carriers of this allele variant have high levels of ADP-induced platelet aggregation and, consequently, a high risk of major adverse cardiovascular events (MACE) [16].

Another polymorphism, CYP2C19*17, with a prevalence of 4 to 18%, phenotypically manifests as ultra-rapid metabolizing. In carriers, there is increased formation of the active metabolite, high levels of platelet inhibition, and an increased risk of bleeding [17].

Recently developed POC devices for genotyping allow results to be obtained within a few hours:

- Verigene CYP2C19 – Identifies CYP2C19*2, *3, and *17 genotypes directly from whole blood in about 3 hours. The method shows 100% sensitivity and 100% specificity.

- Spartan RX – Genotyping for the carriage of CYP2C19*2, *3, and *17 alleles. The analysis takes about 60 min using material from the buccal mucosa.

The advantages and disadvantages of PFT and GT are presented in Fig. 2. The tests for assessing platelet function and genotyping provide guidance for selecting the appropriate therapy with P2Y12 receptor inhibitors – guided P2Y12 antiplatelet therapy.

In studies assessing platelet function and genetic testing in patients following PCA, three clinical frameworks are distinguished:

- PFT and GT are used to identify patients at high risk for ischemic events (with a poor response to clopidogrel therapy) [18-20].

ТРОМБОЦИТНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ТЕСТОВЕ		VS	ГЕНЕТИЧНИ ТЕСТОВЕ	
✓	Директно измерване на отговора към антитромбоцитна терапия		✗	
✓	Оценка на влиянието на генетични и негенетични фактори		✗	
✓	Наличие на ROC-тестове		✓	
✗	Липса на интериндивидуални вариации		✓	
✗	Липса на вариации на резултатите във времето		✓	
✗	Липса на изискване пациентът да е на антитромбоцитна терапия по време на изследването		✓	

Platelet Functional Tests		VS	Genetic Tests	
✓	Direct measurement of the response to antiplatelet therapy		✗	
✓	Assessment of both genetic and non-genetic factors		✗	
✓	Availability of "ROS" tests		✓	
✗	No interindividual variations		✓	
✗	No variation in results over time		✓	
✗	Does not require the patient to be on antiplatelet therapy at the time of testing		✓	

Фиг. 2. Ръководена терапия с P2Y12 инхибитори // Fig. 2. Guided therapy with P2Y12 inhibitors (no // by Angiolillo D et al. International consensus statement on platelet function and genetic testing in percutaneous coronary intervention: 2024 Update JACC: Cardiovascular Interventions November 2024;17(25):2639-2663)

– PFT и GT се използват за идентифициране на пациенти със слаб отговор към клопидогрел, при които се прилага алтернативна антиагрегантна терапия [21-23].

– PFT и GT се използват като стратегия за прилагане на ръководена антитромбоцитна терапия срещу стандартна антитромбоцитна терапия [24, 25].

Първият подход, когато единственият използван P2Y12 инхибитор е клопидогрел, е свързан с идентификацията и прогнозата на пациентите със слаб отговор към медикамента по отношение на MACE и ST.

След появата на по-мощните P2Y12 инхибитори – прасугрел и тикагрелор, започва етапът на прилагането им като алтернативна терапия с цел намаляване на MACE и ST. По-мощната P2Y12 инхибиция обаче е свързана и с по-голяма честота на кървене. Това довежда до концепцията за ръководене на антиагрегантната терапия на базата на резултатите от PFT и GT в посока на нейната ескалация или деескалация. Проведени са редица проучвания, които сравняват стандартната, конвенционална терапия с ръководена терапия на базата на резултатите от функционалните тестове и генотипизирането.

Проведените проучвания в Национална кардиологична болница (НКБ) следват хронологично посочените по-горе подходи и цели. Методът MEA е въведен за първи път в страната в Клиничната лаборатория на НКБ през октомври 2007 г. [26]. През периода януари 2008 – декември 2024 г. са

– PFT and GT are used to identify patients with a poor response to clopidogrel, in whom an alternative antiplatelet therapy is applied [21-23].

– PFT and GT are used as a strategy to implement guided antiplatelet therapy versus standard antiplatelet therapy [24, 25].

The first framework, when the only P2Y12 inhibitor used is clopidogrel, is associated with the identification and prognosis of patients with a poor response to the medication in terms of MACE and ST.

After the introduction of more potent P2Y12 inhibitors – prasugrel and ticagrelor – their use as an alternative therapy to reduce MACE and ST began. However, the more potent P2Y12 inhibition is also associated with a higher incidence of bleeding. This led to the concept of guiding antiplatelet therapy based on the results of PFT and GT toward escalation or de-escalation of therapy. Several studies have been conducted comparing standard, conventional therapy with guided therapy based on the results of functional tests and genotyping.

The studies conducted at the National Heart Hospital (NHH) follow the framework and goals indicated above chronologically. The MEA method was first introduced in the country in the clinical laboratory of

извършени 12 858 ADP теста и 11 012 ASPI теста при пациенти на антиагрегантна терапия. Годишно се изследват и проследяват средно около 900 пациенти от кардиологичните клиники в болницата и амбулаторни пациенти от страната. Най-голям брой изследвания са извършени през периода 2010-2013 г., когато **основният използван P2Y12 инхибитор е клопидогрел и основната цел на изследванията е установяване и преодоляване на резистентността към терапията** с оглед намаляване на нежеланите исхемични събития. С прилагането на празугрела и тикагрелора – медикаментите с по-силен и предвидим антиагрегантен ефект, вниманието ни се насочи **към установяване на LPR** и кървене на фона на ДААТ и неговото минимизиране.

В НКБ беше проведено и проучване с генотипизиране с цел установяване честотата на носителство на алела CYP2C19*2 „загуба на функция” и на алела CYP2C19*17 „повишена функция” и влиянието им върху фенотипния отговор, оценен с тромбоцитен функционален тест [27], което установи носителство на CYP2C19*2 алела „загуба на функция” при 70% от пациентите с HPR.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

MULTIPLATE – агрегометрия

MULTIPLATE (multiple platelet function analyzer) е POC апарат за изследване на агрегацията в пълна кръв, разрежена с физиологичен разтвор спрямо различни агонисти. Методът се основава на принципа на промяна в съпротивлението или импеданса между два електрода от агрегиралите тромбоцити в отговор на прилагане на класическите агонисти (фиг. 3). Промяната в импеданса се изразява като функция от времето на монитор чрез компютърен софтуер. Недостатъците на по-старото поколение WBA апарати – внимателно почистване на електродите след всяка проба, е постигнато с използването на еднократни кювети с вградена двойка електроди – тест-клетки, съдържащи четири сребърни електроди (по двойки), формиращи две независими сензорни единици.

Тромбоцитната агрегация се измерва като площ под кривата на агрегация ($AU \cdot \text{min}$), отразяваща тромбоцитна активност за периода на измерване (6 min). За улеснение резултатите се представят в единици – $1 U = 10 AU \cdot \text{min}$. Агрегометърът прави две успоредни измервания между двете двойки електроди и осреднява индивидуалните стойности на кривите от двата сензора.

Предимствата на метода са: малкият обем кръвна проба; бързината на изследването (времето за анализ е 10 min); липсата на предварителна обработка на пробата. Тъй като при MEA не се извършва центрофугиране, възможността за акти-

NHH in October 2007 [26]. From January 2008 to December 2024, a total of 12,858 ADP tests and 11,012 ASPI tests were performed in patients on antiplatelet therapy. Annually, an average of around 900 patients from the hospital's cardiology clinics and outpatients across the country are examined and monitored. The highest number of tests was performed between 2010 and 2013, when the main P2Y12 inhibitor used was clopidogrel and the main goal of the studies was to identify and overcome resistance to therapy in order to reduce adverse ischemic events. With the introduction of prasugrel and ticagrelor - drugs with a stronger and more predictable antiplatelet effect, the focus has turned to identifying LPR and bleeding in the context of DAPT and minimizing it.

At NHH, a genotyping study was also conducted to determine the frequency of carriage of the CYP2C192 “loss-of-function” allele and the CYP2C1917 “gain-of-function” allele and their impact on the phenotypic response, as evaluated by a platelet functional test [27]. This study found carriage of the CYP2C19*2 “loss-of-function” allele in 70% of patients with HPR.

MATERIALS AND METHODS

MULTIPLATE – aggregometry

MULTIPLATE (multiple platelet function analyzer) is a point-of-care (POC) device for studying aggregation in whole blood diluted with a saline using various agonists. The method is based on the principle of a change in resistance or impedance between two electrodes due to aggregated platelets in response to the application of classical agonists (Fig. 3). The change in impedance is expressed as a function of time, monitored by computer software. The disadvantages of older-generation WBA devices, the need for careful cleaning of the electrodes after each sample, have been overcome by using disposable cuvettes with an integrated pair of electrodes, i.e., test cells containing four silver electrodes (in pairs), forming two independent sensor units.

Platelet aggregation is measured as the area under the aggregation curve ($AU \cdot \text{min}$), reflecting platelet activity over the measurement period (6 min). For convenience, the results are expressed in units – $1 U = 10 AU \cdot \text{min}$. The aggregometer performs two parallel measurements using the two pairs of electrodes and averages the individual curve values from both sensors.

The advantages of this method include the small volume of the blood sample; the rapid analysis time (10 min); and the lack of any pre-processing of the sample. Since centrifugation is not performed in MEA, the possibility of platelet activation and loss of platelet subpop-

Фиг. 3. Принцип и параметри на измерването

Fig. 3. Principle and Measurement Parameters

виране на тромбоцитите и загуба на тромбоцитни субпопулации е сведена до минимум. Изследването се извършва директно от пълна кръв – естествена среда за тромбоцитното функциониране. Автоматично програмираните стъпки на пипетиране с електронна пипета осигуряват стандартизация на наливанията. Приложението му е предимно при мониторирането на антиагрегантната терапия и периперативния анализ на кръвенето, което се извършва чрез ADP, ASPI и TRAP тестовете.

Основно влияние върху метода оказва броят на тромбоцитите. Точен количествен резултат е налице при брой тромбоцити от 100 000/µl до 1 000 000/µl. При брой на тромбоцитите между 50 000-100 000/µl може да се направи само качествена оценка на агрегацията. Функцията на тромбоцитите не може да се оцени с Multiplate при брой < 50 000/µl.

Основните етапи на изпълнение на анализа са представени на фиг. 4. Краткото аналитичното вре-

уленията е минимизирано. Тестът се провежда директно на цялата кръв – естествена среда за тромбоцитното функциониране. Автоматично програмираните стъпки на пипетиране с електронна пипета осигуряват стандартизация на наливанията. Приложението му е предимно при мониторирането на антиагрегантната терапия и периперативния анализ на кръвенето, което се извършва чрез ADP, ASPI и TRAP тестовете.

Основно влияние върху метода оказва броят на тромбоцитите. Точен количествен резултат е налице при брой тромбоцити от 100,000/µl до 1,000,000/µl. With a platelet count between 50,000 and 100,000/µl, only a qualitative assessment of aggregation can be made. Platelet function cannot be assessed with Multiplate at counts below 50,000/µl.

Основните етапи на изпълнение на анализа са представени на фиг. 4. The short analytical time (9-10 min) makes it extreme-

Фиг. 4. Схематично представяне на основните стъпки на изпълнение на анализа

Fig. 4. Schematic representation of the main steps in performing the analysis

- Активатори (агонисти) на тромбоцитите:**
- арахидонова киселина: ASPI тест
 - ADP: ADP тест
 - пептид, активиращ тромбиновия рецептор: TRAP тест
- Platelet activators (agonists):**
- Arachidonic acid: ASPI test
 - Adenosine diphosphate: ADP test
 - Peptide activating the thrombin receptor: TRAP test

ме (9-10 min) го прави изключително подходящ за изследване и в условия на спешност. Тъй като се изследва клетъчна функция, интервалът за анализ е от 20 min до 2 h след вземане на биологичен материал. Времето от 20 min е необходимо за уравнивяване на тромбоцитите след контакта им с чуждата повърхност – стените на епруветката, съдържаща антикоагулант хирудин.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИ ПРОУЧВАНИЯ В НКБ

Индивидуализиране на терапията при пациенти с HPR

Високата остатъчна тромбоцитна агрегация и по-високият риск от повторни тромботични събития ни насочи към оптимизиране на антиагрегантната терапия чрез индивидуализиране дозата и вида на тиенопиридина с цел намаляване на исхемичните усложнения.

Беше проследена група от 787 пациенти: 629 пациенти на терапия с 75 mg клопидогрел, 67 – на терапия с 10 mg празугрел, и 91 – на терапия с 2 x 90 mg тикагрелор (фиг. 5).

При 135 (21.4%) пациенти се установи недостатъчен терапевтичен отговор към стандартна натоварва-

ly suitable for testing in emergency situations. Since a cellular function is being examined, the analysis should be performed between 20 min and 2 h after the biological sample is collected. The 20 min delay is necessary for the platelets to equilibrate after contact with a foreign surface – the walls of the tube containing the anticoagulant hirudin.

RESULTS OF CONDUCTED STUDIES AT NHH

Individualization of therapy in patients with HPR

High residual platelet aggregation and an increased risk of recurrent thrombotic events led us to optimize antiplatelet therapy by individualizing the dose and type of thienopyridine to reduce ischemic complications.

A group of 787 patients was followed: 629 patients on 75 mg clopidogrel therapy, 67 patients on 10 mg prasugrel therapy, and 91 patients on 2 x 90 mg ticagrelor therapy (Fig. 5).

In 135 (21.4%) patients, an insufficient therapeutic response to the standard loading and maintenance

Фиг. 5. Алгоритъм на рандомизиране и проследяване на пациентите

Fig. 5. Randomization and patient follow-up algorithm

ща и поддържаща доза (300/600 + 75 mg) клопидогрел (ADP тест > 45.5 U). Въз основа на получените стойности от ADP теста беше извършено индивидуализиране на терапията – удвояване на поддържащата доза клопидогрел или преминаване на терапия с празугрел. Удвояването на поддържащата доза клопидогрел доведе до оптимално тромбоцитно инхибиране при 101 (76%) от тях. Останалите 34 (24%) пациенти с HPR бяха превключени на терапия с празугрел, в резултат на която показаха стойности в диапазона на OPR.

От групата на терапия с празугрел 94% показаха OPR, при 4 пациенти (5.9%) се установи HPR – ADP тест $54,3 \pm 7$ U. Приложението на 15 mg празугрел (по време на проследяването тикагрелор все още не беше разрешен) доведе до оптимален тромбоцитен отговор – ADP тест $27,3 \pm 15$ U.

Индивидуализиране на терапията с клопидогрел

Удвояването на натоварващата и поддържаща доза доведе до понижение на ADP-индуцираната тромбоцитна агрегация от $58,2 \pm 10$ U на $34,8 \pm 13,5$ U (41% инхибиране) на 1-3 ден. Проследяването в период от 1 до 6 месеца показва задържане на ефекта – ADP тест 32 ± 13 U (табл. 3, фиг. 6, фиг. 7).

Индивидуализиране на терапията с празугрел

В групата на пациентите с недостатъчен отговор към удвоената доза клопидогрел (24%), прилагането на алтернативен P2Y12 инхибитор – празугрел, доведе до значимо понижение на ADP индуцираната тромбоцитна агрегация от 71 ± 15 U до 26 ± 12 U (63% инхибиране) на 1-3 ден и показва задържане на ефекта при проследяване за период от 1 до 6 месеца. Резултатите от проведеното индивидуализиране на терапията с празугрел са представени на табл. 4, графично на фиг. 8 и като box plot анализ на фиг. 9.

dose (300/600 + 75 mg) of clopidogrel was observed (ADP test > 45.5 U). Based on the ADP test values, therapy was individualized by either doubling the maintenance dose of clopidogrel or switching to prasugrel therapy.

Doubling the maintenance dose of clopidogrel resulted in optimal platelet inhibition in 101 (76%) of these patients. The remaining 34 (24%) patients with HPR were switched to prasugrel therapy, which resulted in values within the OPR range.

In the group of patients on prasugrel therapy, 94% showed OPR, while HPR was detected in 4 patients (5.9%) – with an ADP test result of 54.3 ± 7 U. The administration of 15 mg prasugrel (ticagrelor had not yet been approved during the follow-up period) led to an optimal platelet response, with an ADP test result of 27.3 ± 15 U.

Individualization of therapy with clopidogrel

Doubling the loading and maintenance dose resulted in a reduction of ADP-induced platelet aggregation from 58.2 ± 10 U to 34.8 ± 13.5 U (41% inhibition) on day 1-3. Follow-up over a period of 1 to 6 months showed that the effect was maintained – ADP test 32 ± 13 U (Table 3, Fig. 6, Fig. 7).

Individualization of therapy with prasugrel

In the group of patients with an insufficient response to the doubled clopidogrel dose (24%), the administration of an alternative P2Y12 inhibitor – prasugrel, resulted in a significant decrease in ADP-induced platelet aggregation from 71 ± 15 U to 26 ± 12 U (63% inhibition) within 1-3 days and showed retention of the effect during follow-up over a period of 1 to 6 months. The results of the individualized therapy with prasugrel are presented in Table 4, graphically in Fig. 8, and as a box plot analysis in Fig. 9.

Таблица 3. Стойности на ADP теста преди и след удвояване поддържащата доза клопидогрел на 150 mg

Table 3. ADP test values before and after doubling the maintenance dose of clopidogrel to 150 mg

Показател	След 375 mg н.д. / 75 mg	След удвоена п.д. 150 mg 1-3 ден	След удвоена п.д. 150 mg 1-6 месец
Indicator	After 375 mg loading dose / 75 mg maintenance dose	After doubled maintenance dose (150 mg), 1-3 days	After doubled maintenance dose (150 mg), 1-6 months
Средна стойност на ADP тест (U)	58,2	34,8 p < 0.001 (41% инхибиция // inhibition)	31,9 p < 0.001 (45% инхибиция // inhibition)
Mean ADP test value (U)			
Стандартно отклонение (U)	10,18	13,5	12,52
Standard Deviation (U)			
Мин. стойност (U)	48,1	11,0	13,0
Minimum Value (U)			
Макс. стойност (U)	68,3	53	50
Maximum Value (U)			

Фиг. 6. Box plot анализ на резултатите от индивидуализиране на терапията с двойна доза клопидогрел

Фиг. 7. Графично представяне на индивидуализиране на терапията с удвояване на поддържащата доза на клопидогрел на 1-3 ден и извършеното проследяване в интервала от 1 до 6 месеца. Всяка линия отразява динамиката в AU при удвояване на дозата на всеки пациент

Fig. 7. Graphical representation of therapy individualization by doubling the maintenance dose of clopidogrel on days 1-3 and the subsequent follow-up over a period of 1 to 6 months. Each line reflects the dynamics in AU for each patient with the dose doubling

Таблица 4. Стойности на ADP теста преди и след прилагане на празугрел

Показател	След 300/600 мг н. д. и 150 мг п.д.	След 40 мг н.д. и 10 мг п.д. празугрел 1-3 ден	След 10 мг п. д. празугрел 1-6 месец
Indicator	After 300/600 mg loading dose and 150 mg maintenance dose (1-3 days)	After 40 mg loading dose and 10 mg maintenance dose prasugrel (1-3 days)	After 10 mg maintenance dose prasugrel (1-6 months)
Средна стойност на ADP тест (U)	70,8	26,1	25,9
Mean ADP test value (U)		$p < 0,001$	$p < 0,001$
Стандартно отклонение (U)	14,57	(63% инхибция // inhibition)	(63% инхибция // inhibition)
Standard Deviation (U)		12,03	11
Мин. стойност (U)	56,2	14	14,9
Minimum Value (U)			
Макс. стойност (U)	85,4	38	36,9
Maximum Value (U)			

Фиг. 8. Box plot анализ на резултатите от индивидуализиране на терапията с клопидогрел и празугрел

Фиг. 9. Мониторинг дозата на клопидогрел и празугрел чрез ADP тест. Всяка линия отразява динамиката на AU в етапите на индивидуализиране на терапията

Fig. 9. Monitoring the dose of clopidogrel and prasugrel via the ADP test. Each line reflects the AU dynamics during the stages of therapy individualization

Увеличението на поддържащата доза празугрел при четирима пациенти с HPR (7.4%) от 10 mg на 15 mg доведе до оптимално инхибиране на тромбоцитната агрегация (фиг. 10).

Индивидуализиране на терапията с тикагрелор

В периода на използването на тикагрелор 2 x 90 mg/d като първи медикамент на избор при пациентите с ОКС, проведохме оценка на ефекта му върху както върху остатъчната тромбоцитна реактивност, така и по отношение на LPR (фиг. 11).

От общо 91 пациенти 73-ма показаха оптимален отговор (табл. 5, фиг. 12) към терапията с тикагрелор (ADP 23.4 ± 7.9 U). Наблюдавахме HPR (3.3%) при трима пациенти (ADP 63.5 ± 7.8 U), които бяха превключени на терапия с празугрел 10 mg/d (фиг. 13). Установихме допълнително тромбоцитно инхибиране от 52.8% след превключването на терапията с празугрел (66.3 U vs. 31.3 U). 15 пациенти показаха увеличен отговор (ADP 10.7 ± 6.4 U).

Increasing the prasugrel maintenance dose in four patients with HPR (7.4%) from 10 mg to 15 mg resulted in optimal inhibition of platelet aggregation (Fig. 10).

Individualization of therapy with ticagrelor

During the period when ticagrelor 2 x 90 mg/d was used as the first-choice medication for patients with ACS, we evaluated its effect on both residual platelet reactivity and LPR (Fig. 11).

Out of a total of 91 patients, 73 showed an optimal response to ticagrelor therapy (Table 5, Fig. 12) (ADP 23.4 ± 7.9 U). We observed HPR (3.3%) in three patients (ADP 63.5 ± 7.8 U), who were switched to prasugrel therapy at 10 mg/d (Fig. 13). Additionally, we observed further platelet inhibition of 52.8% after switching to prasugrel therapy (66.3 U vs. 31.3 U). Fifteen patients showed an increased response (ADP 10.7 ± 6.4 U).

Фиг. 10. Пациенти с HPR, изискващи терапия с празугрел 15 mg

Fig. 10. Patients with HPR requiring therapy with 15 mg Prasugrel

Фиг. 11. Дизайн на проучването // Fig.11. Study design

Таблица 5. Стойности на ADP тест при терапия с тикагрелор

Table 5. ADP test values during ticagrelor therapy

Показател	ADP тест при прием на тикагрелор 2 x 90 mg/d при пациентите OPR
Indicator	ADP test during ticagrelor therapy (2 x 90 mg/day) in OPR patients
Средна стойност на ADP тест (U)	23,4
Mean ADP test value (U)	P < 0.001
Станд. откл. (U)	7.9
Standard deviation (U)	
Минимална стойност на ADP тест (U)	15.85
Minimum ADP test value (U)	
Максимална стойност на ADP тест (U)	27.4
Maximum ADP test value (U)	

Фиг. 12. Box plot анализ на резултатите при терапия с тикагрелор

Fig. 12. Box plot analysis of the results during ticagrelor therapy

При пациентите с ниски стойности на ADP теста наблюдавахме малко кървене като кожни хематоми, епистаксис, хемороидално кървене и хемоптоие. Антитромбоцитната терапия при пациентите с кървене беше превключена на клопидогрел 75 mg/d. При тези болни установихме намаление на усложненията от кървене след преминаване на терапия с клопидогрел, успоредно с оптимизиране на тромбоцитното инхибиране в прицелни стойности.

LPR и кървене на фона на ДААТ

При пациенти с установени ниски стойности на тромбоцитна агрегация на фона на ДААТ си поставихме за цел оценка на честотата на пациентите с LPR и кървене при прилагането на P2Y12 рецепторни инхибитори – клопидогрел, празугрел и тикагрелор, както и дефиниране на разграничителна граница на ADP индуцираната тромбоцитна агрегация за риск от настъпване на хеморагия.

Фиг. 13. Пациенти с HPR при терапия с тикагрелор 2 x 90 mg

Fig. 13. Patients with HPR during ticagrelor therapy 2 x 90 mg

In patients with low ADP test values, we observed minor bleeding such as skin hematomas, epistaxis, hemorrhoidal bleeding, and hemoptysis. Antiplatelet therapy in patients with bleeding was switched to clopidogrel 75 mg/day. In these patients, we observed a reduction in bleeding complications after switching to clopidogrel therapy, along with the optimization of platelet inhibition to target values.

LPR and bleeding in patients on DAPT

In patients with low platelet aggregation values on DAPT, our objective was to assess the frequency of patients with LPR and bleeding when using P2Y12 receptor inhibitors-clopidogrel, prasugrel, and ticagrelor, and to define a cut-off value of ADP-induced platelet aggregation for the risk of hemorrhage.

В проучването бяха включени 77 пациенти, 57 от които на терапия с клопидогрел 75 mg, 7 пациенти на терапия с 10 mg празугрел и 13 пациенти на терапия с 2 x 90 mg тикагрелор (фиг. 14). Проследяването беше извършвано за период от пет години по отношение на наличие на малки кръвоизливи (TIMI несигнификантно кървене – епистаксис, екхимози, субконюнктивално кървене).

Установената средна стойност на ADP индуцираната тромбоцитна агрегация в групата пациенти на терапия с клопидогрел и с хеморагия беше $12 \pm 6,9$ U срещу 24 ± 10 U в групата пациенти с добър отговор. В групата пациенти на терапия с празугрел и тикагрелор установихме по-ниски средни стойности – съответно $9,3 \pm 6,4$ U и $10,7 \pm 6,4$ U. Хеморагични усложнения се наблюдаваха по-често при лицата от женски пол.

Увеличеният отговор към P2Y12 рецепторните инхибитори – LPR, беше дефиниран като ADP-тест <18 U. LPR наблюдавахме при около 16,6% от пациентите. При 3,2% от пациентите с увеличеният отговор наблюдавахме кървене (фиг. 15).

Антиагрегантната терапия при пациентите с хеморагия беше индивидуализирана чрез намаляване на поддържащата доза, заменяне на един P2Y12 инхибитор с друг, с което се постигна оптимално инхибиране и намаляване на кървенето. Индивидуализирането на терапията доведе до намаляване на риска от повторна хеморагия без увеличение на риска от исхемични събития, основано на измерената ADP агрегация. Съществено преимущество на проучването е стратегията за намаляване поддържащата доза на P2Y12 инхибиторите, довеждащо до стойности на ADP индуцирана тромбоцитна агрегация в рамките на терапевтичния прозорец и намаляване на кървенето. Този факт е изключително

The study included 77 patients, of which 57 were on therapy with clopidogrel 75 mg, 7 patients on 10 mg prasugrel, and 13 patients on 2x90 mg ticagrelor (Fig. 14). Follow-up was carried out for a period of five years to monitor the occurrence of minor bleeding (TIMI insignificant bleeding – epistaxis, ecchymoses, subconjunctival bleeding).

The average value of ADP-induced platelet aggregation in the group of patients on clopidogrel therapy with bleeding was 12 ± 6.9 U compared to 24 ± 10 U in the group of patients with a good response. In the group of patients on prasugrel and ticagrelor therapy, we found lower mean values – respectively, 9.3 ± 6.4 U and 10.7 ± 6.4 U. Hemorrhagic complications were more frequently observed in female patients.

An increased response to P2Y12 receptor inhibitors – LPR, was defined as an ADP test < 18 U. LPR was observed in approximately 16.6% of patients. Bleeding was observed in 3.2% of patients with an increased response (Fig. 15)

Antiplatelet therapy in patients with hemorrhage was individualized by reducing the maintenance dose or by switching from one P2Y12 inhibitor to another, thereby achieving optimal inhibition and reducing bleeding. Individualization of therapy led to a reduction in the risk of recurrent hemorrhage without an increased risk of ischemic events, based on the measured ADP aggregation. A significant advantage of the study is the strategy of reducing the maintenance dose of P2Y12 inhibitors, which resulted in ADP-induced platelet aggregation values within the therapeutic window and a reduction in bleeding. This is ex-

Фиг. 14. Дизайн на проучването
Fig. 14. Study design

Фиг. 15. Box plot анализ на стойностите от ADP теста в групата пациенти с кървене
Fig. 15. Box plot analysis of the ADP test values in the group of patients with bleeding

важен, тъй като досега има проведени твърде малко проучвания с модификация на дозовия режим и последващо проследяване.

Индивидуализирането на терапията с различни P2Y12 инхибитори доведе до оптимални нива на ADP инхибция (фиг. 16). Проследяването в продължение на 90 дни не установи инстент тромбози, както и усложнения от кървене по критериите на TIMI major bleeding.

Фиг. 16. Box plot анализ на стойностите от ADP теста при индивидуализиране на терапията и увеличен отговор

Fig. 16. Box plot analysis of the ADP test values during individualization of therapy and increase response

Клинични случаи с LPR и кървене с индивидуализиране на терапията

Представяме няколко клинични случая с кървене на фона на ДААТ и с последващо мониториране, които демонстрират приложението и ползата на MULTIPLATE тестовете за постигане на оптимално тромбоцитно инхибиране и липса на повторна хеморагия:

Клиничен случай 1

69-годишна жена е с ИБС, едноклонова коронарна болест, STEMI, ПКА стент x 2 на ДКА (МИС), ЗСН. Приема 75 mg клопидогрел и 100 mg ASA. След 2 месеца манифестира субконюнктивална хеморагия. Проведени изследвания: тромбоцити – $230 \times 10^9/L$, INR = 1.1, aPTT = 32 s, ADP – 8 U; ASPI – 3 U (табл. 6).

Пациентката остана на терапия с прием на клопидогрел 75 mg през ден. При проследяване за период от 6 месеца бе установен ADP тест в границите на оптималния отговор без повторна конюнктивална хеморагия (фиг. 17).

Clinical cases with LPR and bleeding with individualization of therapy

We present several clinical cases with bleeding on the background of DAPT and subsequent monitoring, which demonstrate the application and benefit of MULTIPLATE tests in achieving optimal platelet inhibition and preventing recurrent hemorrhage.

Clinical case 1

A 69-year-old female with CAD, STEMI, PCI + 2 stents RCA (DES), CHF. She is taking 75 mg clopidogrel and 100 mg ASA. After 2 months, she presented with subconjunctival hemorrhage. Tests performed: platelets – $230 \times 10^9/L$, INR = 1.1, aPTT = 32 s, ADP – 8 U; ASPI – 3 U (Table 6).

The patient remained on therapy with 75 mg clopidogrel daily. During a 6-month follow-up, the ADP test remained within the optimal response range with no recurrence of conjunctival hemorrhage (Fig. 17).

Таблица 6. Клиничен случай № 1 // Table 1. Clinical case № 1

Период	Медикамент/доза	Стойност на ADP тест	Стойност наASPI тест
Period	Medication/Dose	ADP test value	ASPI test value
5-ти ден	Clopidogrel 75 mg/ASA 100 mg	17 U	5 U
5 days			
2 месеца	Clopidogrel 75 mg/ASA 100 mg	8 U	3 U
2 months			
2 месеца	Clopidogrel 0 mg/75 mg (редуване)/ASA 75 mg	16 U	12 U
2 months			
4 месеца	Clopidogrel 0 mg/75 mg (редуване)/ASA 75 mg	20 U	9 U
4 months			

Фиг. 17. Графично представяне на ADP тест при проследяване // Fig. 17. Graphical representation of the ADP test during follow-up

Клиничен случай 2

Мъж на 70 години е със STEMI, ПКА стент х 2 (МИС) на ЛАД. Приема тикагрелор 2 x 90 mg и ASA 100 mg. След 1 месец е със субконюнктивална хеморагия и екхимози по крайниците. Проведените изследвания показват: тромбоцити – 245 x 10⁹/L, ADP – 8 U; ASPI – 5 U (табл. 7).

Тикагрелор беше заменен с клопидогрел 75 mg дн. При последващо проследяване беше установен ADP тест в границите на оптималния отговор без повторно кървене (фиг. 18).

Clinical case 2

A 70-year-old man with STEMI underwent PCI + 2 stents (DES) LAD. He is taking ticagrelor 2 x 90 mg and ASA 100 mg. After 1 month, he developed subconjunctival hemorrhage and ecchymoses on the limbs. Tests performed: platelets – 245 x 10⁹/L, ADP – 8 U; ASPI – 5 U (Table 7).

Brilique was replaced with clopidogrel 75 mg daily. On subsequent follow-up, the ADP test remained within the optimal response range with no recurrent bleeding (Fig. 18).

Таблица 7. Клиничен случай 2 // Table 7. Clinical case 2

Период	Медикамент/доза	Стойност на ADP тест	Стойност на ASPI тест
Period	Medication/dose	ADP test value	ASPI test value
1 месец	Brilique 2 x 90 mg/ASA 100 mg	8 U	5 U
1 month			
1 месец	Clopidogrel 75 mg /ASA 100 mg	23 U	7
1 month			
1 месец	Clopidogrel 75 mg /ASA 100 mg	17 U	5
1 month			

Фиг. 18. Графично представяне на ADP тест при проследяване // Fig. 18. Graphical representation of the ADP test during follow-up

Клиничен случай 3

Мъж на 60 години, който е със: ИБС, STEMI, ПКА, стент на ЛАД, приема 75 mg клопидогрел и 100 mg ASA. След 5 месеца е с данни за мелена. Фиброгастроскопията обективизира хеморагично ерозивен гастрит. Проведените изследвания показват: Hb – 122 g/L; Hct – 0.35; INR 1.2 aPTT – 35 s; тромбоцити – $195 \times 10^9/L$, ADP тест – 4 U; ASPI тест – 1 U (табл. 8).

Пациентът остана на монотерапия с клопидогрел 75 mg през ден. При проследяване за период от 9 месеца беше установяван ADP тест в границите на оптималния отговор без настъпили нежелани исхемични и хеморагични събития (фиг. 19).

Clinical case 3

A 60-year-old man with CAD, STEMI, PCI + stent LAD. He is taking 75 mg clopidogrel and 100 mg ASA. After 5 months, he presented with evidence of melena. Fibrogastroscopy revealed hemorrhagic-erosive gastritis. Tests performed: Hb – 122 g/L; Hct – 0.35; INR – 1.2; aPTT – 35 s; Platelets – $195 \times 10^9/L$; ADP test – 4 U; ASPI test – 1 U (Table 8).

The patient remained on monotherapy with 75 mg of clopidogrel daily. During a 9-month follow-up, the ADP test remained within the optimal response range with no adverse ischemic or hemorrhagic events (Fig. 19).

Табл. 8. Клиничен случай 3 // Table 8. Clinical case 3

Период	Медикамент/доза	Стойност на ADP тест	Стойност на ASPI тест
Period	Medication/Dose	ADP test value	ASPI test value
5 месеца	Clopidogrel 75 mg/ASA 100 mg	4 U	1 U
5 months			
1 месец	Clopidogrel 0 mg/75 mg (редуване)	8 U	–
1 month			
2 месеца	Clopidogrel 0 mg/75 mg (редуване)	13 U	–
2 months			
6 месеца	Clopidogrel 0 mg/75 mg (редуване)	42 U	–
6 months			

Фиг. 19. Графично представяне на ADP тест при проследяване // Fig. 19. Graphical representation of the ADP test during follow-up

Клиничен случай 4

Мъж на 69 години, който е със: ИБС, едноклонова коронарна болест, ПКА, стент на OM1, AX III ст., приема 75 mg клопидогрел и 100 mg ASA. След 2 месеца съобщава за световъртеж и повръщане, слабост на долни крайници, загуба на съзнание. От проведената КАТ е установен субарахноидален кръвоизлив. Извършена е трепанация. Проведените изследвания показват: тромбоцити – $310 \times 10^9/L$; INR – 1.2; aPTT – 33 s, ADP тест – 11 U; ASPI тест – 5 U (табл. 9).

Пациентът остана на монотерапия с прием на аспирин 75 mg. При последващо проследяване бе установен ASPI тест в границите на оптималния отговор без настъпване на нежелани исхемични и хеморагични събития (фиг. 20).

Clinical case 4

A 69-year-old man with CAD, PCI + stent OM1, stage III arterial hypertension. He is taking clopidogrel 75 mg and ASA 100 mg. After 2 months, he reported dizziness and vomiting, weakness, and loss of consciousness. A CT scan was performed, which revealed a subarachnoid hemorrhage. Trepanation was subsequently performed. Tests performed: platelets – $310 \times 10^9/L$; INR 1.2; aPTT 33 s; ADP test – 11 U; ASPI test – 5 U (Table 9).

The patient remained on monotherapy with 75 mg Aspirin. During subsequent follow-up, the ASPI test remained within the optimal response range with no adverse ischemic or hemorrhagic events (Fig. 20).

Таблица 9. Клиничен случай 4 // Table 9. Clinical case 4

Период	Медикамент/доза	Стойност на ADP тест	Стойност на ASPI тест
Period	Medication/Dose	ADP test value	ASPI test value
2 месеца	Clopidogrel 75 mg/ASA 100 mg	11 U	5 U
2 months			
1 месец	Clopidogrel 0 mg/75 mg (редуване)/ASA 100 mg	28 U	10 U
1 month			
2 месеца	ASA 100 mg	–	3 U
2 months			
3 месеца	ASA 75 mg	–	9 U
3 months			
6 месеца	ASA 75 mg	–	10 U
6 months			

Фиг. 20. Графично представяне на ASPI тест при проследяване // **Fig. 20.** Graphical representation of the ADP test during follow-up

Клинични случаи на резистентност

Резистентността към Аспирин е рядка (под 5%) и обикновено се преодолява с увеличение на дозата. През този 10-годишен период обаче установихме 3 случая на резистентност към Аспирин и един случай на тройна резистентност към Аспирин, клопидогрел и тикагрелор.

Clinical cases of resistance

Aspirin resistance is rare (under 5%) and is usually overcome by increasing the dose. However, over 10-year period, we observed three cases of aspirin resistance and one case of triple resistance to Aspirin, clopidogrel, and ticagrelor.

Клиничен случай 5

65-годишен мъж със: АСВ х 3, триклонова коронарна болест, МСБ, който е на терапията със 165 mg и 365 mg ASA, показва липса на инхибиране на тромбоцитната агрегация. Антиагрегантната терапия беше сменена с клопидогрел 75 mg (фиг. 21).

Фиг. 21. Резистентност към Аспирин – клиничен случай 5 // Fig. 21. Aspirin resistance – clinical case 5

Клиничен случай 6

Мъж на 67 г. е със: ТЕА, феморопуплитеален байпас, ППМ, и е на терапия с ASA 100 mg и синтром. На 3-тия ден след операцията развива остра тромбоза на байпаса и е извършена тромбектомия. На 5-тия ден след ТЕА е с остра тромбоза (INR 3.7), поради което е проведена ТЕА. На 3-тия ден след процедурата е установена трета тромбоза на байпаса (INR 2.1; ASPI test 66 U при прием на 325 mg ASA). Смяната на терапията с клопидогрел доведе до оптимално тромбоцитно инхибиране и липса на последващи емболични усложнения (фиг. 22).

Clinical case 6

A 67-year-old man with TEA, a femoropopliteal bypass, AF, on therapy with ASA 100 mg and Sintrom. On the 3rd day after the operation, he developed an acute thrombosis of the bypass – thrombectomy was performed. On the 5th day after TEA, an acute thrombosis occurred (INR 3.7) – TEA was performed. On the 3rd day after the procedure, a third thrombosis of the bypass occurred (INR 2.1; ASPI test 66 U while on 325 mg ASA). Switching the therapy to clopidogrel resulted in optimal platelet inhibition and no subsequent embolic complications (Fig. 22).

Фиг. 22. Резистентност към Аспирин – клиничен случай 6 // Fig. 22. Aspirin resistance – clinical case 6

Клиничен случай 7

Мъж на 65 г. е със: ХБН IV степен на хронииодиа- лиза, състояние след тромбоза на а. radialis, поста- вен автовенозен пач с периодични тромбози в пача на фона на терапия с клопидогрел (без изследване на тромбоцитен отговор) и след преминаване на те- рапия с Аспирин 100 mg. Проведените изследвания показват: тромбоцити – $274 \times 10^9/L$; INR – 1.1; aPTT – 33 s. Оценката на тромбоцитния отговор показва резистентност към аспирин. Смяната на терапията с клопидогрел показва също липса на тромбоцитно инхибиране. Преминаването на терапия с тикагрелор 2 x 90 .mg доведе до тромбоцитен отговор в те- рапевтични граници (табл. 10). Индивидуализира- нето на терапията доведе до липса на последващи тромбози в пача.

Clinical case 7

A 65-year-old man with stage IV chronic kidney dis- ease on chronic dialysis, with a history of thrombosis of the radial artery, had an autovenous fistula placed. He experienced periodic thrombosis in the fistula while on clopidogrel therapy (without assessment of platelet response) and after switching to 100 mg Aspirin. Tests performed: platelets – $274 \times 10^9/L$; INR 1.1; aPTT 33 s. Evaluation of the platelet response revealed resistance to Aspirin. Switching the therapy to clopidogrel also showed a lack of platelet inhibition. Switching to ticagre- lor 2 x 90 mg led to a platelet response within therapeu- tic limits (Table 10). Individualizing the therapy led to the absence of subsequent thrombosis in the fistula.

Таблица 10. Резистентност към Аспирин и клопидогрел // Table 10. Resistance to Aspirin and clopidogrel

Период	Медикамент/доза	Стойност на ADP тест	Стойност на ASPI тест
Period	Medication/Dose	ADP test value	ASPI test value
1 месец	ASA 100 mg		85 U
1 month			
14 дни	Clopidogrel 75 mg	88 U	
14 days			
14 дни	Brilique 2 x 90 mg	41 U	
14 days			

Клиничен случай 8

Жена на 47 г. е със: многоклонова коронарна болест, преживян STEMI с ПКА + стент на ОМ, съ- стояние след ПКА + стент МИС на ЛАД, преживян STEMI с ПКА на ОМ1 с DEB, СН IIIФК. ADP и ASPI тестовете показаха липса на тромбоцитно инхиби- ране при прием на клопидогрел 75 mg; тикагрелор 2 x 90 mg и Аспирин 330 mg. Прилагането на празуг- рел 10 mg доведе до тромбоцитно инхибиране в границите на добрия отговор (табл. 11).

Clinical case 8

A 47-year-old woman with CAD, previous STEMI with PCI+stent OM1, status post PCI+stent (DES) LAD, and CHF NYHA Class III. The ADP and ASPI tests showed a lack of platelet inhibition while on clopidogrel 75 mg, ticagrelor 2 x 90 mg, and Aspirin 330 mg. The administration of prasugrel 10 mg result- ed in platelet inhibition within the range of a good re- sponse (Table 11).

Таблица 11. Резистентност към аспирин, клопидогрел и тикагрелор – кл. случай 8

Table 11. Resistance to Aspirin, clopidogrel, and ticagrelor – clinical case 8

Период	Медикамент/доза	Стойност на ADP тест	Стойност на ASPI тест
Period	Medication/Dose	ADP Test Value	ASPI Test Value
1 месец	Clopidogrel 75 mg/ASA 100 mg	114 U	122 U
1 month			
1 месец	Brilique 2 x 90 mg/ASA 330 mg	72 U	141 U
1 month			
1 месец	Efient 10 mg	34 U	
1 month			

Клиничен случай 9 – пациент с есенциална тромбоцитемия (ЕТ) и ОКС

28-годишен мъж е със: ЕТ (JAK2V6 1 7F-отрицателна), диагностицирана преди 5 години, ПКА със стент имплантация по повод STEMI, на ДАТТ с Аспирин 75 mg и клопидогрел 75 mg, лекуван с интерферон алфа-2b, поради нежелано събитие към анагрелид и отказ от циторедуктивна терапия. Брой тромбоцити – 1 150 000/mm³.

Оценка на ДАТТ извършихме 10 дни след започването ѝ. Установихме висока остатъчна тромбоцитна агрегация: ADP тест – 91 U и ASPI тест – 94 U (фиг. 23).

Фиг. 23. Тромбоцитна агрегация при пациент с ЕТ при терапия с клопидогрел 75 mg и Аспирин 75 mg

Fig. 23. Platelet aggregation in a patient with ET during therapy with clopidogrel 75 mg and Aspirin 75 mg

В резултат заменихме клопидогрела с по-мощния и ефективен P2Y12 инхибитор – тикагрелор 2 x 90 mg на ден и увеличихме дозата на Аспирина на 150 mg дневно. След 3 дни установихме оптимално тромбоцитно инхибиране (фиг. 24) от тикагрелор – ADP-тест 24 U (73% намаление) и увеличение на инхибирането при ASPI тест – 37 U (60% намаление).

Фиг. 24. Тромбоцитна агрегация при пациент с ЕТ при терапия с тикагрелор 2 x 90 mg и Аспирин 150 mg

Fig. 24. Platelet aggregation in a patient with ET during therapy with ticagrelor 2 x 90 mg and Aspirin 150 mg

Clinical case 9 – patient with essential thrombocythemia (ET) and ACS

A 28-year-old man with ET (JAK2V617F-negative), diagnosed 5 years ago, underwent PCI with stent implantation due to STEMI and is on DAPT with aspirin 75 mg/d and clopidogrel 75 mg/d. He is being treated with interferon alpha-2b due to an adverse event to anagrelide and refusal of cytoreductive therapy. Platelet count – 1,150,000/mm³.

We evaluated the DAPT 10 days after its initiation and found high residual platelet aggregation: ADP test 91 U and ASPI test 94 U (Fig. 23).

As a result, we replaced clopidogrel with the more potent and effective P2Y12 inhibitor – ticagrelor 2 x 90 mg/d and increased the dose of Aspirin to 150 mg/d. After 3 days, we observed optimal platelet inhibition (Fig. 24) from ticagrelor – ADP test 24 U (73% reduction) and enhanced inhibition in the ASPI test – 37 U (60% reduction).

В клиничния случай с ET със STEMI оценихме тромбоцитната реактивност, за да определим по-агресивния и подходящ блокер на P2Y12 рецепторите – тикагрелор, балансирайки риска от тромбоза и хеморагично събитие.

ОБСЪЖДАНЕ

Контролираните рандомизирани проучвания ARCTIC, GRAVITAS, ANTARTIC, TRIGGER-PCI не успяха да демонстрират ползата от PFT и GT за подобряване на клиничния изход [28-31], което доведе до ограничени препоръки по отношение на използването на тези тестове при пациентите след ПКА. Рандомизираните проучвания обаче са свързани с много ограничения и резултатите от тях не следва да се използват за отхвърляне ползата от мониториране и индивидуализиране на антитромбоцитната терапия. Данните от метаанализите на проведените проспективни проучвания доказват, че чрез персонализирането и адаптирането на терапията може да се подбере антитромбоцитният медикамент, осигуряващ оптимално ниво на тромбоцитно инхибиране [12, 32]. Публикуваният консенсусен документ от 2024 г. [14] от група международни експерти в тази област запълва празнината в насоките, като предоставя актуализация на най-новите доказателства, както и препоръки за клинична практика.

Основните акценти в практическите препоръки за използване на PFT и GT са:

- Ръководената P2Y12 терапия може да бъде ескалирана или деескалирана в зависимост от клиничната ситуация. Целта на ръководената ескалация е да се намали риска от тромботични събития, без да се увеличава рискът от кървене, докато тази на ръководената деескалация е да се намали рискът от кървене без повишаване на риска от тромботични събития.

- При хроничен коронарен синдром PFT или GT следва да се обмисли при пациенти с висок клиничен и/или процедурен исхемичен риск или при пациенти с анамнеза за повтарящи се исхемични събития. Ескалация на P2Y12 инхибицията с празугрел или тикагрелор трябва да се използва за преодоляване на слабата чувствителност към клопидогрел.

- При остър коронарен синдром следва да се обмисли PFT или GT при пациенти, които са с повишен риск както от кървене, така и от исхемични събития. Деескалация на инхибирането на P2Y12 чрез преминаване от празугрел или тикагрелор към клопидогрел трябва да се има предвид при пациенти с добър отговор към клопидогрел.

- При провеждане на P2Y12 монотерапия следва да се обмисли PFT или GT при пациенти, при които е планирана монотерапия с клопидогрел (със

In the clinical case of ET with STEMI, we assessed platelet reactivity to determine the more aggressive and appropriate P2Y12 receptor blocker – ticagrelor, balancing the risk of thrombosis and hemorrhagic events.

DISCUSSION

Controlled randomized trials such as ARCTIC, GRAVITAS, ANTARTIC, and TRIGGER-PCI failed to demonstrate the benefit of PFT and GT in improving clinical outcomes [28-31], which led to limited recommendations regarding the use of these tests in patients after PCI. However, randomized trials are associated with many limitations, and their results should not be used to dismiss the benefits of monitoring and individualizing antiplatelet therapy. Data from meta-analyses of prospective studies prove that by personalizing and adapting therapy, the antiplatelet drugs that provides the optimal level of platelet inhibition can be selected [12,32]. The consensus document published in 2024 [14] by a group of international experts in this field fills the gap in the guidelines by providing an update on the latest evidence as well as recommendations for clinical practice.

The main points in the practical recommendations for using PFT and GT are as follows:

- Guided P2Y12 therapy can be escalated or de-escalated depending on the clinical setting. The objective of guided escalation is to reduce the risk of thrombotic events without increasing the risk of bleeding, while that of guided de-escalation is to reduce the risk of bleeding without raising the risk of thrombotic events.

- In chronic coronary syndrome, PFT or GT should be considered in patients with high clinical and/or procedural ischemic risk or in those with a history of recurrent ischemic events. Escalation of P2Y12 inhibition with prasugrel or ticagrelor should be used to overcome low sensitivity to clopidogrel.

- In acute coronary syndrome, PFT or GT should be considered in patients who are at increased risk for both bleeding and ischemic events. De-escalation of P2Y12 inhibition by switching from prasugrel or ticagrelor to clopidogrel should be considered in patients who exhibit a good response to clopidogrel.

- When implementing P2Y12 monotherapy, PFT or GT should be considered in patients scheduled for clopidogrel monotherapy (with or without a

или без съпътстваща индикация за перорална антикоагулантна терапия), особено ако се провежда рано след PCI (напр. 1-3 месеца) и при висок клиничен и/или процедурен исхемичен риск или с анамнеза за повтарящи се исхемични събития.

Използването на насочен избор на P2Y12 инхибитор довежда до ръководена ескалация или деескалация на антитромбоцитната терапия в зависимост от клиничната обстановка – остър или хроничен коронарен синдром на базата на резултатите от PFT или GT. При пациентите, при които се препоръчва празугрел или тикагрелор – при остър коронарен синдром, ръководеният избор се свежда до селективна деескалация от по-мощен P2Y12 инхибитор към клопидогрел сред повлиялите се от клопидогрел, с цел намаляване на кървенето без промяна в ефикасността. При пациентите с хроничен коронарен синдром ръководеният избор насочва до селективна ескалация от клопидогрел до по-мощен P2Y12 инхибитор при слабо повлиялите се от клопидогрел, с цел намаляване на исхемичните събития без промяна на безопасността [33, 34].

Последните проучвания показват, че неселективната терапия с по-мощните P2Y12 инхибитори е свързана с увеличение на кървенето и с висока цена на лечението. Идентифицирането и прогнозирането на тромбоцитното инхибиране осигурява оптимален баланс между ефикасност и риск от кървене [35, 36].

Резултатите от нашите проучвания също показват, че оценката на тромбоцитния отговор към терапията с P2Y12 инхибитори дава възможност за индивидуализиране и персонализиране на терапията и намирането на баланса между тромбоза и кървене.

Изводи

1. Дългогодишният ни опит показва, че импедансната агрегометрия е бърз и надежден метод за оценка на тромбоцитната функция. Тестовете дават възможност за диференциране на пациентите с OPR, HPR LPR към терапията с P2Y12 инхибитори.
2. Ниските стойности на ADP агрегацията под 18 U са свързани с повишен риск от кървене.
3. Основният извод от нашите проучвания – липсата на исхемични събития при индивидуализирането на терапията без увеличаване на хеморагичния риск, осигурява намирането на баланс между исхемичните и хеморагични усложнения по време на терапия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

In vitro измерването на тромбоцитната агрегация позволява персонализиране на антитромбоцитната терапия с P2Y12 рецепторни антагонисти

concurrent indication for oral anticoagulant therapy), especially if it is initiated early after PCI (e.g., 1-3 months) and in patients with high clinical and/or procedural ischemic risk or a history of recurrent ischemic events.

Using a targeted approach leads to guided escalation or de-escalation of antiplatelet therapy depending on the clinical setting – acute or chronic coronary syndrome – based on the results from PFT or GT. In patients for whom prasugrel or ticagrelor is recommended in acute coronary syndrome, the guided approach involves selective de-escalation from a more potent P2Y12 inhibitor to clopidogrel among those responsive to clopidogrel, with the aim of reducing bleeding without compromising efficacy. In patients with chronic coronary syndrome, the guided approach aims at selective escalation from clopidogrel to a more potent P2Y12 inhibitor in those with a poor response to clopidogrel, with the goal of reducing ischemic events without compromising safety [33, 34].

Recent studies have shown that non-selective therapy with the more potent P2Y12 inhibitors is associated with increased bleeding and high treatment costs. Identifying and predicting platelet inhibition provides an optimal balance between efficacy and bleeding risk [35, 36].

The results of our studies also indicate that assessing the platelet response to P2Y12 inhibitor therapy enables the individualization and personalization of treatment, thereby achieving a balance between thrombosis and bleeding.

RESULTS

1. Our long-standing experience shows that impedance aggregometry is a fast and reliable method for assessing platelet function. The tests allow for differentiation of patients with OPR, HPR, and LPR in response to P2Y12 inhibitor therapy.
2. Low ADP aggregation values below 18 U are associated with an increased risk of bleeding.
3. The main conclusion from our studies is that individualizing therapy results in the absence of ischemic events without an increase in hemorrhagic risk, thereby achieving a balance between ischemic and hemorrhagic complications during therapy.

CONCLUSION

The in vitro measurement of platelet aggregation allows the personalization of antiplatelet therapy with P2Y12 receptor antagonist to achieve adequate plate-

за достигане на адекватно тромбоцитно инхибиране и до минимизиране на риска както от исхемични събития, така и от хеморагия.

Високата остатъчна тромбоцитна реактивност (ADP тест > 45 U) изисква ескалация на терапията – титриране на дозата клопидогрел или превключване към друг, по-мощен P2Y12 инхибитор – оптимизирането на антиагрегантната терапия води до минимизиране на риска от повторна тромбоза. Увеличено инхибиране на ADP индуцирана тромбоцитна агрегация под 18 U и наличие на кръвене изисква деескалация на терапията: преобсъждане на дозата или смяна с друг P2Y12-инхибитор при провеждане на краткосрочна или дългосрочна антиагрегантна терапия. Индивидуализирането на антиагрегантната терапия въз основа на функционални тромбоцитни тестове, довежда до инхибиране на тромбоцитната агрегация в граници, осигуряващи максимална ефикасност и безопасност.

Не е деклариран конфликт на интереси

Библиография/References

1. Valgimigli M, Bueno H, Byrne RA, et al. 2017 ESC focused update on dual antiplatelet therapy in coronary artery disease developed in collaboration with EACTS: The Task Force for dual antiplatelet therapy in coronary artery disease of the European Society of Cardiology (ESC) and of the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). *Eur Heart J*. 2018;39(3):213-260. doi:10.1093/eurheartj/ehx419
2. Gurbel P, Rafeedheen R, Tantry U, Personalized Antiplatelet Therapy. *Rev.Esp.Cardiol*.2014 67:480-487. doi.org/10.1016/j.rec.2014.01.012
3. Capodanno D, Angiolillo DJ. Personalised antiplatelet therapies for coronary artery disease: what the future holds. *Eur Heart J*. 2023;44(32):3059-3072. doi:10.1093/eurheartj/ehad362
4. Gurbel PA, Bliden KP, Hiatt BL, O'Connor CM. Clopidogrel for coronary stenting: response variability, drug resistance, and the effect of pretreatment platelet reactivity. *Circulation*. 2003;107(23):2908-2913 doi:10.1161/01.CIR.0000072771.11429.83
5. Angiolillo DJ, Fernandez-Ortiz A, Bernardo E, et al. Variability in individual responsiveness to clopidogrel: clinical implications, management, and future perspectives. *J Am Coll Cardiol*. 2007;49(14):1505-1516. doi:10.1016/j.jacc.2006.11.044
6. Wallentin L. P2Y(12) inhibitors: differences in properties and mechanisms of action and potential consequences for clinical use. *Eur Heart J*. 2009;30(16):1964-1977. doi:10.1093/eurheartj/ehp296
7. Tantry US, Bonello L, Aradi D, et al. Consensus and update on the definition of on-treatment platelet reactivity to adenosine diphosphate associated with ischemia and bleeding. *J Am Coll Cardiol*. 2013;62(24):2261-2273. doi:10.1016/j.jacc.2013.07.101
8. Angiolillo DJ. Dual antiplatelet therapy guided by platelet function testing. *Lancet*. 2017;390(10104):1718-1720. doi:10.1016/S0140-6736(17)32279-1
9. Lordkipanidzé M. Platelet Function Tests, *Semin Thromb Hemost* 2016;42:258-267.
10. Bonello L, Tantry US, Marcucci R, et al. Consensus and future directions on the definition of high on-treatment platelet reactivity to adenosine diphosphate. *J Am Coll Cardiol*. 2010;56(12):919-933. doi:10.1016/j.jacc.2010.04.047

let inhibition and minimizing the risk of both ischemic events and hemorrhage.

High residual platelet reactivity (ADP test > 45 U) requires escalation - either by titrating the dose of clopidogrel or switching to another, more potent P2Y12 inhibitor - to optimize antiplatelet therapy and minimize the risk of recurrent thrombosis. Conversely, an overly inhibited ADP-induced platelet aggregation (below 18 U) and presence of bleeding requires de-escalation, prompting a re-evaluation - change in drug, or dose of P2Y12 inhibitors for short-term or long-term antiplatelet therapy. Individualizing antiplatelet therapy, based on platelet function tests, leads to inhibition of platelet aggregation within a range that ensures maximum efficacy and safety.

No conflict of interest was declared

11. Gurbel PA, Jeong YH, Tantry US. Personalized antiplatelet therapy: state of the art. *JRSM Cardiovasc Dis*. 2012;1(6):cvd.2012.012015. doi:10.1258/cvd.2012.012015
12. Aradi D., Kirtane A., Bonello L et al, Bleeding and stent thrombosis on P2Y12-inhibitors: collaborative analysis on the role of platelet reactivity risk stratification after PCI. *Eur Heart J*. 2015 doi: 10.1093/eurheartj/ehv104
13. Gross et al. Platelet Function Testing on Antiplatelet Medications, *Semin in Thrombosis and Hemostasis* – February 2016
14. Angiolillo DJ, Galli M, Alexopoulos D, et al. International Consensus Statement on Platelet Function and Genetic Testing in Percutaneous Coronary Intervention: 2024 Update. *JACC Cardiovasc Interv*. 2024;17(22):2639-2663. doi:10.1016/j.jcin.2024.08.027
15. Momary KM, Dorsch MP, Bates ER. Genetic causes of clopidogrel nonresponsiveness: which ones really count? *Pharmacotherapy*. 2010;30(3):265-274. doi:10.1592/phco.30.3.265
16. Trenk D, Hochholzer W, Fromm MF, et al. Cytochrome P450 2C19 681G>A polymorphism and high on-clopidogrel platelet reactivity associated with adverse 1-year clinical outcome of elective percutaneous coronary intervention with drug-eluting or bare-metal stents. *J Am Coll Cardiol*. 2008;51(20):1925-1934. doi:10.1016/j.jacc.2007.12.056
17. Sibbing D, Koch W, Gebhard D, et al. Cytochrome 2C19*17 allelic variant, platelet aggregation, bleeding events, and stent thrombosis in clopidogrel-treated patients with coronary stent placement. *Circulation*. 2010;121(4):512-518. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.109.885194
18. Ari H, Ozkan H, Karacinar A, Ari S, Koca V, Bozat T. The Effect of high-dose Clopidogrel treatment in patients with clopidogrel resistance (the EFFICIENT trial). *Int J Cardiol*. 2012;157(3):374-380. doi:10.1016/j.ijcard.2010.12.083
19. Bonello L, Camoin-Jau L, Arques S, et al. Adjusted clopidogrel loading doses according to vasodilator-stimulated phosphoprotein phosphorylation index decrease rate of major adverse cardiovascular events in patients with clopidogrel resistance: a multicenter randomized prospective study. *J Am Coll Cardiol*. 2008;51(14):1404-1411. doi:10.1016/j.jacc.2007.12.044
20. Wang XD, Zhang DF, Zhuang SW, Lai Y. Modifying clopidogrel maintenance doses according to vasodilator-stimulated

phosphoprotein phosphorylation index improves clinical outcome in patients with clopidogrel resistance. *Clin Cardiol.* 2011;34(5):332-338. doi:10.1002/clc.20884

21. Brandt JT, Payne CD, Wiviott SD, et al. A comparison of prasugrel and clopidogrel loading doses on platelet function: magnitude of platelet inhibition is related to active metabolite formation. *Am Heart J.* 2007;153(1):66.e9-66.e6. doi:10.1016/j.ahj.2006.10.010

22. Wallentin L, Becker RC, Budaj A, et al. Ticagrelor versus clopidogrel in patients with acute coronary syndromes. *N Engl J Med.* 2009;361(11):1045-1057. doi:10.1056/NEJMoa0904327

23. Wallentin L. P2Y(12) inhibitors: differences in properties and mechanisms of action and potential consequences for clinical use. *Eur Heart J.* 2009;30(16):1964-1977. doi:10.1093/eurheartj/ehp296

24. Galli M, Franchi F. Guided selection of antiplatelet therapy in acute coronary syndrome: Impact on outcomes and resource utilization. *Int J Cardiol.* 2021;345:36-38. doi:10.1016/j.ijcard.2021.10.010

25. Sibbing D, Aradi D, Jacobshagen C, et al. Guided de-escalation of antiplatelet treatment in patients with acute coronary syndrome undergoing percutaneous coronary intervention (TROPICAL-ACS): a randomised, open-label, multicentre trial. *Lancet.* 2017;390(10104):1747-1757. doi:10.1016/S0140-6736(17)32155-4

26. Паскалева И, Гочева Н, Динева Д и др. Ефект на клопидогрел (Actavis) върху АДФ индуцираната тромбоцитна агрегация, проследен в 30-дневен период. *Наука Кардиология* 2008;3:140-144. // Paskaleva I, Gocheva N, Dineva D et al. Effect of clopidogrel (Actavis) on ADP-induced platelet aggregation followed over a 30-day period. *Nauka kardiologiya*, 2008;3:140-144.

27. Паскалева И, Динева Д, Байчева В и др. Влияние на генетичните варианти CYP2C19*2 и CYP2C19*17 върху АДФ индуцирана тромбоцитна агрегация при пациенти на лечение с тиенопиридини. *Българска кардиология*, 2013;19(4):16-26. // Paskaleva I, Dineva D, Baycheva V, et al. The influence of genetic variants CYP2C19*2 and CYP2C19*17 on ADP-induced platelet aggregation in patients on thienopyridine treatment. *Bulgarian cardiology*, 2013;19(4):16-26.

28. Trenk D, Stone GW, Gawaz M, et al. A randomized trial of prasugrel versus clopidogrel in patients with high platelet reactivity on clopidogrel after elective percutaneous coronary intervention with implantation of drug-eluting stents: results of the TRIGGER-PCI (Testing Platelet Reactivity. – In: Patients Undergoing Elective Stent

Placement on Clopidogrel to Guide Alternative Therapy with Prasugrel) study. *J Am Coll Cardiol.* 2012;59(24):2159-2164. doi:10.1016/j.jacc.2012.02.026

29. Sibbing D, Aradi D, Jacobshagen C, et al. Guided de-escalation of antiplatelet treatment in patients with acute coronary syndrome undergoing percutaneous coronary intervention (TROPICAL-ACS): a randomised, open-label, multicentre trial. *Lancet.* 2017;390(10104):1747-1757. doi:10.1016/S0140-6736(17)32155-4

30. Cayla G, Cuisset T, Silvain J, et al. Platelet function monitoring to adjust antiplatelet therapy in elderly patients stented for an acute coronary syndrome (ANTARCTIC): an open-label, blinded-endpoint, randomised controlled superiority trial. *Lancet.* 2016;388(10055):2015-2022. doi:10.1016/S0140-6736(16)31323-X

31. Pereira NL, Farkouh ME, So D, et al. Effect of Genotype-Guided Oral P2Y12 Inhibitor Selection vs Conventional Clopidogrel Therapy on Ischemic Outcomes After Percutaneous Coronary Intervention: The TAILOR-PCI Randomized Clinical Trial. *JAMA.* 2020;324(8):761-771. doi:10.1001/jama.2020.12443

32. Siller-Matula JM, Francesconi M, Dechant C, et al. Personalized antiplatelet treatment after percutaneous coronary intervention: the MADONNA study. *Int J Cardiol.* 2013;167(5):2018-2023. doi:10.1016/j.ijcard.2012.05.040

33. Kuno T, Fujisaki T, Shoji S, et al. Comparison of Unguided De-Escalation Versus Guided Selection of Dual Antiplatelet Therapy After Acute Coronary Syndrome: A Systematic Review and Network Meta-Analysis. *Circ Cardiovasc Interv.* 2022;15(8):e011990. doi:10.1161/CIRCINTERVENTIONS.122.011990

34. Pereira NL, Rihal C, Lennon R, et al. Effect of CYP2C19 Genotype on Ischemic Outcomes During Oral P2Y12 Inhibitor Therapy: A Meta-Analysis. *JACC Cardiovasc Interv.* 2021;14(7):739-750. doi:10.1016/j.jcin.2021.01.024

35. Marcucci R, Berteotti M, Gragnano F, et al. Monitoring antiplatelet therapy: where are we now?. *J Cardiovasc Med (Hagerstown).* 2023;24(Suppl 1):e24-e35. doi:10.2459/JCM.0000000000001406

36. Al-Rubaish AM, Al-Muhanna FA, Alshehri AM, et al. Bed-side testing of CYP2C19 vs. conventional clopidogrel treatment to guide antiplatelet therapy in ST-segment elevation myocardial infarction patients. *Int J Cardiol.* 2021;343:15-20. doi:10.1016/j.ijcard.2021.08.051